

NAVOIY QIT'ASI TAHLILI (TUZLUKKA MOYIL O'LKI...)

Olimova Ruxshona Ravshan qizi

Navoiy davlat universiteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi, 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15564264>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 31-may 2025 yil

KEY WORDS

Alisher Navoiy, qit'a, tahlil, ramz, axloq, metafora, uslub.

ABSTRACT

Mazkur maqolada Alisher Navoiy ijodiga mansub mashhur qit'alardan biri badiiy-falsafiy jihatdan tahlil etiladi. Qit'adagi ramziy ifodalar, ma'naviy-axloqiy mazmun, shoirning fikriy yondashuvi va uslubiy vositalariga baho beriladi. Tahlilda metafora, parallelizm va kontrast kabi badiiy san'atlar orqali Navoiyning fikr qudrati ochib beriladi.

KIRISH

Alisher Navoiy o'z ijodida o'tkir fikr, chuqur tafakkur, badiiy ifoda va axloqiy-falsafiy g'oyalarni yuksak badiiylik bilan uyg'unlashtirgan. Ayniqsa, uning qit'alari murakkab ma'naviy mazmuni, falsafiy teranligi va umuminsoniy qadriyatlarni ifodalashi bilan ajralib turadi. Navoiy nazmida har bir satr g'oyaviy qatlamlarga ega bo'lib, bugungi zamon o'quvchisi uchun ham dolzarb va o'rnaklidir. Shu maqolada Navoiy ijodiga mansub quyidagi qit'a badiiy va semantik jihatdan tahlil qilinadi:

Tuzlukka moyil o'lki, ishing borg'ay ilgari,
Yuz mushkil o'lsa yo'qsa ming o'llingda har zamon.
Yuz safha bir qalam bila kotib qilur raqam,
Ming qo'yni bir aso bila har yon surar shubon.

METODOLOGIYA

Ushbu maqolada semantik tahlil, stilistik tahlil, badiiy vositalarni aniqlash va ramziy anglash metodlaridan foydalaniladi. Qit'aning har bir misrasi alohida tahlil qilinadi va ularning bir-biriga ichki bog'liqligi hamda umumiy g'oyaviy yo'nalishi aniqlanadi. Shu bilan birga, Navoiy davridagi tasavvufiy, axloqiy-falsafiy dunyoqarash ham kontekst sifatida inobatga olinadi.

TAHLIL

1-misra: "Tuzlukka moyil o'lki, ishing borg'ay ilgari,"

Bu misrada shoir birinchi navbatda odob-axloq va halollik tamoyilini ilgari suradi. "Tuzlukka moyil o'lki" — ya'ni halollikka, rostgo'ylikka moyil yurak yoki inson demakdir. Navoiy fikricha, kimda halollik, poklik bo'lsa, u kishining ishi "ilgari" boradi – ya'ni unga hayotda baraka, yutuq, taraqqiyot hamrohlik qiladi.

Tahlil nuqtai nazaridan: bu yerda "tuzluk" — halollik, poklik, insof ramzi bo'lsa, "ishing borg'ay ilgari" – hayotdagi muvaffaqiyatlar ramziy ifodadir.

2-misra: "Yuz mushkil o'lsa yo'qsa ming o'llingda har zamon."

Bu misrada teskari mazmun vositasi qo'llanilgan. Agar inson halol bo'lsa, "yuz mushkil" (ko'plab muammolar) bo'lsa-da, ular ko'rinmaydi ("yo'qsa") yoki hal bo'ladi. Ya'ni halollik tufayli muammolar ko'zga ko'rinmaydi, yoki hal qilinadi. Shuningdek, bu misra qismatga ijobiy qarash, tavakkal va iymon bilan yashash tamoyillarini ham o'z ichiga oladi.

3-misra: "Yuz safha bir qalam bila kotib qilur raqam,"

Ushbu satrda insonning aqliy salohiyati va oddiy vosita bilan buyuk ishlar qilish mumkinligi ko'rsatilmoqda. "Yuz safha" — ya'ni yuzlab sahifalar, "bir qalam" — bitta vosita. Bu orqali kuchli iroda, sabr va donolik yordamida katta natijalarga erishish mumkinligi anglatiladi.

Metaforik jihatdan: "qalam" – bilim, tafakkur; "kotib" – olim, muallim obrazlarini anglatadi.

4-misra: "Ming qo'yni bir aso bila har yon surar shubon."

Misraning tashbehi juda aniq: "ming qo'yni bitta aso bilan" – bu kuchli boshqaruv, donolik va qat'iyatni bildiradi. "Shubon" – cho'pon obrazi rahbar, ustoz, peshvo obrazining ramzidir. Ya'ni, dono inson minglab murakkab vaziyatlarni bitta dono harakat bilan boshqaradi. Bu satrda rahbarlik fazilatlarini, donolik, hayotiy tajriba, sabr-toqat yuqori baholanadi.

MUHOKAMA

Qit'aning umumiy g'oyaviy yo'nalishi insoniy fazilatlar — halollik, bilim, sabr, rahbarlik, tafakkur va tajriba orqali hayotda muvaffaqiyatga erishish g'oyasiga qaratilgan. Navoiy bu to'rt misrada juda ko'p qatlamli ma'no, hayotiy falsafani siqib bergan.

U odob-axloqni har qanday bilim va kuchdan ustun qo'yadi;

U bilimni (qalam) va tajribani (aso) halollik bilan birga ulug'laydi;

Shoir bu misralarda harakat va niyatning pok bo'lishini barcha yutuqlarning asosiy omili sifatida ko'rsatadi.

XULOSA

Navoiy qit'alari o'zbek she'riyatining yuksak namunasi bo'lib, ular orqali nafaqat badiiy zavq, balki ma'naviy tarbiya, hayotiy saboq olinadi. Tahlil etilgan qit'a halollik, bilim, rahbarlik va mehnatsevarlik g'oyalarini o'zida mujassam etgan qisqa, lekin chuqur falsafiy bayondir. Ushbu qit'a bugungi kun yoshlariga ham halollik va bilim orqali yuksalish mumkinligini eslatadi. Navoiy bu bilan o'zbek xalqining ma'naviy mezonlarini mustahkamlab bergan ulug' mutafakkirdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Navoiy, A. *Devoni Foni*. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1987.
2. Navoiy, A. *Xazoyin ul-maoniy*. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2002.
3. G'ulomov, A. *Alisher Navoiy hayoti va ijodi*. – Toshkent: O'qituvchi, 1970.
4. Qayumov, A. *Navoiy tafakkuri*. – Toshkent: Yozuvchi, 1986.
5. Sodiqov, H. *Alisher Navoiy poetikasi asoslari*. – Toshkent: Fan, 1974.
6. Qodirov, M. *Navoiy g'azallarining badiiy tahlili*. – Toshkent: O'qituvchi, 1989.